

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: TERAPIAS NÃO-FARMACOLÓGICAS NO ALÍVIO DA DOR E NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Pediatric Oncology: Non-pharmacological therapies for pain relief

Ritielly Rodrigues Schneider¹
Roberto Nascimento de Albuquerque²

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo descrever quais são as principais terapias não-farmacológicas no alívio da dor e na melhoria da qualidade de vida de crianças acometida com câncer. Tratou-se de uma revisão narrativa de literatura, realizada entre os meses de fevereiro e maio de 2024, em diferentes bases de dados. Os critérios de inclusão foram publicações nos últimos cinco anos, em português, inglês e espanhol. Foram empregados os descritores “criança”, “manejo da dor”, “oncologia”, “pediatria” e “câncer”. Optou-se por distribuir os resultados em quatro categorias: (1) Terapia Assistida por Animais; (2) Musicoterapia e Biblioterapia; (3) Hipnose e Reiki e; (4) Acupuntura e Massoterapia. Observou-se que a inclusão de terapias não-farmacológicas no cuidado de crianças acometidas com câncer minimizam a dor e melhoram seus aspectos emocionais, sociais e espirituais. Isso resulta em mais conforto, relaxamento e bem-estar, contribuindo para uma melhor qualidade de vida durante e após o tratamento do câncer.

Palavras-chave: Criança; Manejo da dor; Oncologia; Pediatria; Câncer.

ABSTRACT

This research aimed to describe the main non-pharmacological therapies in pain relief and improving the quality of life of children with cancer. This was a narrative literature review, conducted between February and May 2024, in different databases. The inclusion criteria were publications in the last five years, in Portuguese, English and Spanish. The descriptors "child", "pain management", "oncology", "pediatrics" and "cancer" were used. The results were divided into four categories: (1) Animal Assisted Therapy; (2) Music Therapy and Bibliotherapy; (3) Hypnosis and Reiki; (4) Acupuncture and Massage Therapy. It was observed that the inclusion of non-pharmacological therapies in the care of children with cancer minimize pain and improve their emotional, social and spiritual aspects. This results in more comfort, relaxation and well-being, contributing to a better quality of life during and after cancer treatment.

Key-words: Child; Pain management; Oncology; Pediatric; Cancer.

1 INTRODUÇÃO

O câncer infanto-juvenil é caracterizado por uma proliferação celular anormal em qualquer parte do corpo, com foco principal no sistema sanguíneo e nos tecidos de suporte. Embora represente apenas cerca de 3% dos casos de câncer em comparação com os adultos, é predominantemente embrionário, o que significa que as células são indiferenciadas e tendem a responder melhor aos tratamentos atuais. Embora as causas exatas permaneçam desconhecidas, aproximadamente 10% dos casos podem estar ligados a anomalias genéticas ou hereditárias (INCA, 2023).

¹Acadêmica, CEUB, ritiellyschneider@sempreceub.com

² Doutor em Enfermagem, UnB, roberto.albuquerque@ceub.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/4652102550393641>

Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), cerca de 215.000 novos casos de câncer surgem em crianças com menos de 15 anos a cada ano em todo o mundo, além de aproximadamente 85.000 novos casos em adolescentes de 15 a 19 anos. Entre os anos de 2023 a 2025, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima quase oito mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes no Brasil, com uma média de 4,2 mil casos em meninos e 3,7 mil em meninas. Entre esses diagnósticos, a leucemia é o tipo mais comum de câncer entre o público infantojuvenil (PERES, 2023; SILVA, 2021).

Quanto aos tumores do sistema nervoso, dados epidemiológicos apontam maior prevalência entre os meninos em comparação com as meninas, especialmente em crianças com menos de 15 anos, atingindo seu pico aos 10 anos de idade. Esses tumores representam cerca de 20% de todos os cânceres infantis, incluindo o retinoblastoma, um tipo de neoplasia que se forma na retina imatura e responde por cerca de 2% dos casos (INCA, 2023; BERLANDA, 2021).

Nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, as crianças que sofrem de doenças oncológicas enfrentam um risco de morte significativamente maior do que as dos países desenvolvidos, aproximadamente quatro vezes superior. Isto pode ser atribuído a vários fatores, incluindo a falta de diagnóstico adequado, o custo proibitivo do tratamento que leva ao abandono dos cuidados e a escassez de profissionais de saúde com formação especializada para ajudar estas crianças (BERLANDA, 2021).

Nesse contexto, a experiência de ser hospitalizada é muitas vezes considerada um dos acontecimentos mais traumáticos que uma criança pode enfrentar. Isso ocorre porque envolve uma quantidade significativa de dor, desorientação e perda de controle sobre as atividades diárias. Implica também uma grande mudança na rotina, pois a criança é afastada de casa, da família e da vida cotidiana, o que pode gerar sentimentos de ansiedade e angústia. Além disso, a rotina hospitalar impõe mudanças significativas, como alterações na alimentação, restrições nas brincadeiras e interações com pessoas desconhecidas e procedimentos que podem causar dor (BRUM *et al.*, 2021).

Quando as crianças são internadas em um hospital, o seu mundo, normalmente repleto de magia e brincadeiras, é subitamente infundido com o conceito de agressão. É essencial que o profissional responsável compreenda os fatores em jogo durante esse período, especialmente quando comparados com o mundo anteriormente familiar da criança. É crucial abordar a situação sem quaisquer emoções negativas, como culpa, dor ou doença (SILVA *et al.*, 2017).

O estresse e a ansiedade prolongados podem ter um impacto negativo na sua saúde física e psicológica, dificultando a sua resiliência, provocando alterações no seu comportamento e impedindo a sua recuperação da doença. Assim, é imperativo que intervenções sejam criadas, executadas e avaliadas para aliviar o estresse e a ansiedade vivenciados pelas crianças nos hospitais. Igualmente importante é melhorar a sua capacidade de lidar com emoções e situações angustiantes que estão normalmente associadas à hospitalização e a procedimentos médicos invasivos (BRUM *et al.*, 2021).

Ressalta-se que o câncer infantil traz desafios significativos tanto para a criança quanto para sua família, incluindo hospitalizações prolongadas, tratamentos quimio e radioterápicos com efeitos colaterais severos, interrupções nas rotinas diárias além da possibilidade de morte. Isso exige que profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, desenvolvam estratégias para lidar com o processo de saúde-doença-cuidado, visando melhorar a qualidade de vida do paciente e o bem-estar da família (CARDOSO *et al.*, 2021).

Assim, o tratamento para essa doença é complexo e agressivo, com procedimentos dolorosos e frequentes visitas ao hospital. As crianças com câncer enfrentam uma variedade de sintomas físicos e psicossociais durante sua estadia hospitalar, como náuseas, vômitos, perda de apetite, dificuldade para dormir e dor. Esses sintomas podem afetar negativamente sua qualidade de vida, influenciando sua capacidade de socialização, comportamento, nutrição, sono e descanso. Além disso, as crianças também enfrentam alterações no paladar e na percepção do cheiro dos alimentos, o que pode agravar ainda mais sua condição física e emocional durante o tratamento (MATOS *et al.*, 2023).

Apesar do progresso no tratamento, os profissionais de saúde ainda enfrentam desafios significativos, especialmente na avaliação e gestão da dor oncológica pediátrica. Essa necessidade de detecção precoce e intervenção adequada destaca um dos principais desafios, demandando uma equipe interdisciplinar bem equipada. A dor é prevalente em 78% dos casos durante o diagnóstico, entre 25% e 58% durante o tratamento, e até 90% na fase terminal, aumentando a complexidade do cuidado (PAES; SILVA-RODRIGUES; ÁVILA, 2021).

A definição de dor abrange a experiência de sofrimento que está ligada a lesões potenciais ou genuínas nos tecidos corporais e é composta por vários elementos sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. A novidade desta proposta atualizada de um conceito milenar reside na interação desses componentes na formação da experiência da dor. É direito da criança ser poupada de sentir dor sempre que possível. Honrar este direito não é apenas eticamente significativo, mas também é crucial para salvaguardar a integridade moral de cada indivíduo (WILLIAMS; CRAIG, 2016; BRASIL, 1995).

As equipes de saúde devem garantir tratamento adequado da dor em crianças, independentemente da causa. O manejo eficaz ocorre em 70-90% das vezes com terapias personalizadas, que integram intervenções não-farmacológicas e analgésicas para aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida. Na oncologia pediátrica, além da abordagem farmacológica, recomenda-se o uso de intervenções de medicina complementar. Medidas não-farmacológicas são cruciais na otimização da resposta analgésica, influenciando impulsos e estimulando o sistema supressor da dor (PAES; SILVA-RODRIGUES; ÁVILA, 2021).

A utilização de métodos não-farmacológicos e lúdicos na enfermagem pediátrica hospitalar é essencial para humanizar o cuidado, proporcionando uma maneira única de lidar com os desafios da hospitalização. Esses métodos auxiliam a criança na adaptação ao ambiente hospitalar, contribuindo positivamente para um ambiente saudável e ajudando a restaurar a estabilidade emocional do paciente e de sua família (BRUM *et al.*, 2021).

Portanto, considerando a manifestação dos procedimentos que envolvem a criança que convive com o câncer e sua família, cabe a utilização de estratégias que busquem diminuir o impacto dos procedimentos que acompanham essa doença, como terapia assistida por animais, musicoterapia, arteterapia, hipnose, acupuntura, massoterapia, reiki, aromaterapia, entre outros. Os tratamentos não-farmacológicos são considerados uma abordagem cientificamente sólida para os cuidados de enfermagem e são frequentemente recomendados como opção terapêutica. Nesse sentido, essa pesquisa tem como questão norteadora “Como aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida de crianças com câncer sem o uso de medicamentos?”.

Assim, o objetivo deste artigo é descrever quais são as principais terapias não-farmacológicas no alívio da dor e na melhoria da qualidade de vida da criança acometida com câncer.

2 MÉTODO

Foi realizada uma revisão narrativa de estudos e pesquisas relacionados às terapias não-farmacológicas no alívio da dor na Oncologia Pediátrica.

Segundo Rother (2007), uma revisão narrativa abrange uma variedade de informações sobre um tema específico, contextualizando seu embasamento teórico e oferecendo uma análise crítica detalhada. Essa abordagem de pesquisa é considerada essencial, pois amplia significativamente o conhecimento, permitindo uma compreensão mais profunda da base teórica subjacente aos resultados obtidos.

A busca de referencial teórico foi realizada entre os meses de fevereiro e maio de 2024 por meio de pesquisa e análise de informações eletrônicas nas seguintes bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e o Banco de Dados em Enfermagem: Biblioteca brasileira (BDENF). Outras fontes de acervos foram utilizadas, tais como: Google Scholar, Biblioteca Virtual em Saúde do Brasil e de Enfermagem (BVS) e repositórios universitários. Os descritores utilizados para referência no levantamento do material científico foram: criança; terapia assistida por animais; manejo da dor; oncologia; pediatria; câncer.

Foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados nas referidas bases de dados, preferencialmente, no período de 2019 a 2024, em idioma português, inglês e espanhol, livros e teses que evoluíram o tema proposto, além de manuais e resoluções do Ministério da Saúde do Brasil. Ressalta-se que alguns artigos anteriores a esse período foram utilizados, devido a sua importância para a fundamentação teórica deste trabalho.

Buscando facilitar o entendimento acerca da temática, optou-se por distribuir os resultados em quatro categorias: 1) Terapia Assistida por Animais; 2) Musicoterapia e Biblioterapia; 3) Hipnose e Reiki; 4) Acupuntura e Massoterapia.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Terapia Assistida por Animais

A Terapia Assistida por Animais (TAA), surgida na década de 60, envolve o uso de animais com propósitos terapêuticos. A TAA abrange os serviços fornecidos por profissionais de saúde que incorporam o animal como parte essencial do cuidado em saúde (SILVA *et al.*, 2018).

Segundo Lima (2021), a TAA é mais do que uma prática contemporânea, ela tem suas raízes nos relatos da enfermeira Florence Nightingale em 1860, a qual reconhece a importância terapêutica dos animais e faz menção aos seus benefícios no livro *Notes on Nursing: what it is, and what it is not*, onde ela afirma:

Um animal de estimação pequeno pode ser uma companhia valiosa para os enfermos, especialmente em casos crônicos de longa duração. Um pássaro em uma gaiola pode ser a única fonte de prazer para um inválido que está confinado ao mesmo quarto por anos. Se a pessoa puder alimentar e cuidar do animal sozinha, deve ser encorajada a fazê-lo sempre que possível (NIGHTINGALE, 1860, p. 58).

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de programas de humanização hospitalar, tem implantado atividades com animais. Seu objetivo é proporcionar alegria e distração

para crianças hospitalizadas por períodos prolongados, especialmente aquelas em tratamento para leucemia e diversos tipos de câncer. Por meio do Programa Nacional de Assistência Hospitalar (PNHAH), o Ministério da Saúde busca implementar formas de humanização em seus serviços através de intervenções regulamentadas pelo respeito à vida. Nesse contexto, ele reconhece a Terapia Assistida por Animais como uma abordagem eficaz de humanização (ZAMBLAZI, 2020).

Ressalta-se que diversos tipos de animais podem ser empregados na terapia, desde que possam interagir com humanos sem representar risco, como gatos, coelhos, tartarugas, chinchilas, hamsters, peixes, furões, pássaros e até mesmo animais exóticos como iguanas. O cão é o animal mais comumente utilizado devido à sua natural afeição pelas pessoas, facilidade de treinamento e habilidade de gerar respostas positivas ao toque, sendo amplamente aceito. Na TAA, qualquer intervenção deve ser planejada com antecedência e adaptada às necessidades individuais de cada paciente. Além disso, todas as atividades devem ser devidamente documentadas para respaldo e avaliação posterior (BERLANDA, 2021; SILVA *et al.*, 2018).

Pesquisas apontaram que a presença de cães terapeutas traz benefícios notáveis para crianças com câncer, elevando sua autoestima e preenchendo necessidades afetivas e estruturais. Essa abordagem também melhora a interação social e facilita a comunicação entre a equipe de saúde, familiares e outras crianças. Os cães terapeutas ajudam a tornar situações estressantes mais suportáveis, aumentando a mobilidade das crianças e promovendo uma cooperação maior durante os procedimentos médicos. Isso cria um ambiente hospitalar mais agradável e estimulante para as crianças (YOO; REPPETTO, 2022).

Berlanda (2021) revelou que pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia em salas com cães apresentaram melhora significativa na saturação de oxigênio em comparação com aqueles sem a companhia canina. Quanto à mudança na percepção da dor, a TAA pode estar associada às alterações hormonais desencadeadas durante esse processo - o contato com o cachorro leva à liberação de endorfinas, proporcionando uma sensação de bem-estar. Além disso, foi observado um aumento nos níveis de ocitocina tanto em humanos quanto em animais após um contato que varia entre 5 e 24 minutos (BERLANDA, 2021)

Apesar dos benefícios comprovados da terapia, persistem dúvidas e preocupações entre profissionais de saúde e familiares em relação à presença de cães, em virtude ao risco de infecções oportunistas devido ao estado de imunossupressão. No entanto, estudo de Zambiazzi (2020) revelou que os índices de infecção hospitalar são semelhantes entre unidades que permitem a visita de cães

àquelas que não permitem. Quando os procedimentos adequados de higiene e imunização são seguidos para a entrada dos cães nesse ambiente, observa-se que visitantes humanos transmitam mais infecções aos pacientes do que os próprios animais (ZAMBLAZI, 2020)

Diante desse cenário, a Terapia Assistida por Animais (TAA) emerge como uma abordagem privilegiada na promoção da saúde, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da compreensão das crianças sobre seu processo de saúde e doença. Isso torna o processo mais transparente e capacita as crianças a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias, possibilitando uma transformação em sua realidade (BERLANDA *et al.*, 2019)

3.2 Musicoterapia e Biblioterapia

A musicoterapia é uma abordagem lúdica que utiliza o som para proporcionar alívio físico, emocional e comportamental, especialmente em crianças com câncer. Além de ajudar a reduzir a dor, ela aumenta a autoestima e melhora o ambiente, promovendo momentos de relaxamento. O som pode despertar sensações emocionais na criança, contribuindo para enfrentar a doença e reduzir o estresse hospitalar, diminuindo significativamente os níveis de ansiedade em comparação com aqueles que não recebem musicoterapia (MIRANDA; ALMEIDA, 2020).

Florence Nightingale compreendia isso em 1860, quando ela escreveu *Notes on Nursing: What It Is, and What It Is Not*:

O efeito da música sobre os enfermos tem sido praticamente ignorada. Na verdade, sua atual dispendiosidade torna qualquer aplicação generalizada dela completamente inviável. Apenas observarei aqui, que instrumentos de sopro, incluindo a voz humana, e instrumentos de cordas, capazes de produzir som contínuo, geralmente têm um efeito benéfico (NIGHTINGALE, 1860, p. 32).

Em 1978, Munro e Mount descreveram a aplicação e eficácia da musicoterapia em oncologia, com diversos estudos subsequentes abordando essa prática. Na Enfermagem, a musicoterapia é uma prática de cuidado já classificada no NIC (*Nursing Intervention Classification*) – código 4400, contribuindo para a mudança de comportamentos, sentimentos ou condição fisiológica, além de ser reconhecida como uma estratégia de distração importante (AVILA *et al.*, 2022).

Estudo de Santa (2021) investigou os efeitos da música na resposta à dor no sistema nervoso central usando ressonância magnética funcional (RMF). A RMF foi utilizada como uma ferramenta altamente precisa e objetiva para medir os níveis de dor experimentados pelos participantes. Este estudo revelou que as emoções provocadas pela música influenciaram a atividade neural no tronco encefálico e na medula espinhal, resultando em uma percepção subjetiva de dor significativamente

reduzida quando a música é apresentada simultaneamente com estímulos dolorosos, em comparação com a aplicação desses estímulos sem música (SANTA, 2021).

Nesse contexto, durante o tratamento oncológico pediátrico, a música pode reduzir a necessidade de analgésicos, proporcionando alívio durante procedimentos dolorosos. Além disso, ela contribui para a regulação dos sinais vitais associados à dor, como a frequência respiratória e cardíaca, resultando em uma experiência mais positiva para as crianças, com menos dor e medo. Por fim, a musicoterapia também tem o potencial de influenciar as ondas cerebrais, o que pode auxiliar no controle de náuseas e vômitos, efeitos colaterais frequentes da quimioterapia (MIRANDA; ALMEIDA, 2020).

Como outra estratégia não farmacológica encontra-se a biblioterapia. Essa atividade remonta à antiguidade e seu uso inicialmente utilizada para entreter pessoas de todas as idades com a leitura de histórias para preencher momentos de lazer. Com o tempo, essa prática foi reconhecida como uma ferramenta terapêutica eficaz e começou a ser aplicada em diversos contextos até os dias atuais. No século XX, as práticas de biblioterapia começaram a se desenvolver nos Estados Unidos, com profissionais de bibliotecas hospitalares, despertando o interesse e a curiosidade de outros profissionais da área (FERNÁNDEZ, 2018).

Contar histórias é uma atividade lúdica e terapêutica que transcende a infância, estimulando a imaginação e promovendo o desenvolvimento cognitivo. No ambiente hospitalar, essa prática é ainda mais relevante, transformando o espaço associado à doença em um local de alegria e aprendizado para as crianças, incentivando a leitura. O contato com narradores e livros infantis promove interações positivas fundamentais no enfrentamento da doença e na recuperação do paciente (NEVES; PRADO, 2018).

Observa-se que incorporar livros em abordagens terapêuticas não apenas oferece benefícios diretos às crianças, mas também proporciona uma oportunidade valiosa para os profissionais de saúde dialogarem sobre a doença e compreenderem melhor a perspectiva da criança, especialmente em momentos críticos. Através da análise das histórias e da interação com os pacientes durante a leitura, os profissionais podem obter *insights* preciosos sobre os sentimentos, preocupações e percepções das crianças em relação à sua condição de saúde, permitindo uma abordagem mais holística e empática de cuidado (LIMA, 2021).

Na oncologia pediátrica, em particular, a biblioterapia destaca-se pela capacidade de criar um ambiente fictício que ajuda as crianças a lidar com uma realidade complexa e desconhecida. Através

da arte da escrita, elas podem explorar e expressar suas emoções de forma segura, proporcionando um escape da dor física e do medo. Além disso, a leitura ajuda a aliviar a ansiedade causada pela separação dos pais e do ambiente familiar, influenciando suas futuras decisões e atitudes em relação à doença (FERNÁNDEZ, 2018)

3.3 Hipnose e Reiki

A Hipnose e o Reiki são reconhecidos como umas das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) aprovadas pelo Ministério da Saúde brasileiro e integrantes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) pela portaria N° 971/2006. Essa política visa à prevenção de doenças, promoção da saúde e recuperação, priorizando a atenção primária para um cuidado contínuo, humanizado e integral em saúde (BRASIL, 2006).

Desde tempos pré-históricos, rituais de dança e música eram usados para induzir estados semelhantes ao sono, visando a cura de enfermidades. Na antiguidade pré-clássica, a interpretação dos sonhos era realizada durante estados alucinatórios. Nesse período, especialmente no Antigo Egito, eram realizadas induções hipnóticas nos chamados "templos do sono" com o intuito de promover o bem-estar, serenidade, paz, segurança e tranquilidade. No século XX, Milton Erickson (1901-1980) desempenhou um papel crucial na aceitação moderna da hipnose, desenvolvendo um modelo centrado na relação terapeuta-paciente, fundamentando a hipnoterapia moderna (MOTA, 2023)

A prática da hipnose envolve induzir um estado de alta sugestibilidade e responsividade para promover mudanças terapêuticas. Durante a sessão, o terapeuta usa a imaginação da criança para criar um ambiente seguro onde ela pode explorar suas preocupações. O terapeuta sugere maneiras de alterar sensações e percepções para promover o conforto da criança. Também é praticado o uso da auto-hipnose, onde a criança usa sua própria imaginação para alcançar um objetivo. Isso é facilitado pelas capacidades imaginativas naturais da criança e seu senso de crítica menos desenvolvido, promovendo um estado de relaxamento (GARCIA, 2021).

Essa prática consiste em três etapas: indução, sugestão e emergência, com o propósito de reduzir a percepção e ampliar os limites da dor por meio da alteração da experiência da criança. As imagens são empregadas para desviar a atenção dos sintomas vivenciados para elementos mais agradáveis, como imagens familiares e imagens preferidas. Essas imagens costumam preceder a hipnose e são frequentemente utilizadas para induzir o transe hipnótico, permitindo que mudanças mais rápidas ocorram (RIBEIRO, 2020).

Os benefícios da hipnose foram evidenciados em um estudo exploratório sobre punção venosa, em que cinco enfermeiros especializados em oncologia pediátrica receberam treinamento teórico e prático ministrado por um psicólogo certificado em hipnose. Em seguida, o efeito desse treinamento foi avaliado em 22 crianças e adolescentes com câncer, com idades entre 5 e 18 anos. Após a incorporação do treinamento na prática clínica, observou-se uma redução na dor autorrelatada, na dor e ansiedade relatadas pelos pais, e na dor observada, especialmente quando os enfermeiros demonstraram habilidades avançadas (FLORA *et al.*, 2023).

Observa-se que a ansiedade e a depressão são frequentes entre os pacientes com câncer e tendem a aumentar conforme a doença avança. Esses sintomas estão associados a uma qualidade de vida reduzida, menor tempo de sobrevivência, eficácia terapêutica diminuída e períodos mais longos de hospitalização. Devido à natureza multifacetada da ansiedade, com várias causas possíveis, o tratamento pode incluir hipnoterapia, uma opção amplamente recomendada nesses casos. Especificamente, técnicas de hipnose podem auxiliar os pacientes a lidar com situações estressantes, como receber o diagnóstico ou enfrentar recorrências do câncer (MOTA, 2023).

Os princípios da medicina energética, como o Reiki, têm origem na física quântica, que conceitua o universo em termos de partículas de energia. No corpo humano, essa energia está concentrada nos sete principais chakras. Os sintomas físicos, mentais e emocionais resultam do desequilíbrio dessas energias. O toque terapêutico, também conhecido como Reiki, busca restaurar esse equilíbrio energético. Sua origem remonta a 1922, com Mikao Usui introduzindo essa prática após um retiro espiritual. A denominação oriental, toque terapêutico, foi estabelecida em 1970, graças à colaboração entre Dolores Krieger e Dora Kunz. Essas pioneiras integraram a cura energética como um procedimento padrão de enfermagem, facilitando sua adoção na prática clínica (PASTRANA, 2019).

Trata-se de uma terapia energética não invasiva fundamentada na crença hinduísta dos chakras, em que o bloqueio de um ou mais chakras pode resultar em distúrbios no corpo. O Reiki envolve a captação de energia do ambiente e sua canalização para a pessoa com propósitos curativos. Baseia-se na ideia de que as doenças surgem devido ao bloqueio da energia que compõe o corpo, e o terapeuta busca atuar sobre a área afetada, dissipando os bloqueios energéticos e restaurando o equilíbrio energético do organismo. Considerada uma terapia natural, utiliza a energia vital do universo para tratar doenças, aliviar sintomas, distúrbios mentais e emocionais, ganhando cada vez mais reconhecimento na área da saúde (HERNÁNDEZ, 2017).

Um estudo examinou o efeito do Reiki na dor de crianças com câncer submetidas a transplante de células-tronco hematopoéticas. Descobriu-se que o Reiki reduziu a dor dessas crianças tanto imediatamente após a sessão quanto no dia seguinte. Além disso, demonstrou eficácia na redução da dor, depressão e ansiedade durante o tratamento do câncer, bem como na diminuição dos efeitos colaterais da quimioterapia. No entanto, em relação à atividade das células natural killer, seu efeito no câncer não foi tão proeminente em comparação com o tratamento padrão, destacando o papel do Reiki como uma terapia complementar, e não como um tratamento principal (OLIVEIRA, 2021).

O toque terapêutico não exige que o paciente gaste energia, o que o torna muito útil em situações de dor. Além disso, ao aliviar muitos sintomas que podem ser abordados na sua origem com o Reiki, ele reduz a carga sobre os enfermeiros. Isso beneficia tanto os profissionais quanto os pacientes, melhorando a qualidade de vida dos doentes e reduzindo os custos econômicos. Especificamente em relação à analgesia e aos narcóticos, o toque terapêutico ajuda a diminuir a ansiedade, o que conseqüentemente reduz o uso desses medicamentos (PASTRANA, 2019).

O Reiki não possui vínculos com doutrinas religiosas nem requer habilidades de cura inatas, é ensinado por um mestre e praticado por indivíduos capacitados. Definido pelo National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) como uma prática de saúde na qual os profissionais aplicam um toque suave sobre ou acima da pessoa, o Reiki é uma terapia relaxante e não invasiva. Apesar da crescente adoção do Reiki como terapia complementar em oncologia pediátrica, mais evidências são necessárias para uma aceitação mais ampla pela comunidade científica (LOPES-JÚNIOR *et al.*, 2021).

3.4 Acupuntura e Massoterapia

A acupuntura utiliza agulhas finas na pele para estimular respostas do corpo através de estímulos nociceptivos. Essas agulhas ativam terminações nervosas, músculos e outros tecidos, desencadeando a liberação de neurotransmissores como dopamina, norepinefrina e serotonina pelo sistema nervoso central, essenciais na regulação emocional. Para controlar a dor, a acupuntura estimula a pele, regulando o fluxo de dor por meio de fibras nervosas finas e grossas. Enquanto as fibras finas transmitem os sinais dolorosos às células T, as fibras grossas atuam na inibição da dor. A estimulação intensa das fibras grossas pela acupuntura ajuda o cérebro a liberar endorfinas, reduzindo a liberação da substância P pelas terminações nervosas finas, responsável pela sensação dolorosa (SILVA; MATOS; LOPES, 2023; VAREJÃO *et al.*, 2022).

Na terapia de acupuntura, diversas teorias têm sido propostas para explicar os mecanismos de ação e os benefícios resultantes. A liberação de neurotransmissores como endorfinas, encefalinas e serotonina é um desses mecanismos, juntamente com a normalização do sistema nervoso autônomo e o aumento do fluxo sanguíneo local, facilitado pela produção de óxido nítrico. Em pacientes com câncer, a combinação de acupuntura e antieméticos durante a quimioterapia reduz significativamente a incidência de náuseas e vômitos, proporcionando alívio (FERREIRA; SILVA, 2021).

A acupuntura desempenha um papel adjuvante nos pacientes com neoplasias malignas, complementando o tratamento convencional para o controle da dor pós-operatória, pós-quimioterapia ou pós-radioterapia, e também no manejo de uma variedade de sintomas associados ao câncer e aos efeitos colaterais do tratamento. Estes incluem astenia, inapetência, alterações de trânsito intestinal, sintomas urinários, fenômenos vasomotores, depressão, anemia, edema, depressão imunológica, náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia (SOARES, 2018).

Estudo de Varejão e colaboradores (2022) apresentou o caso de um adolescente de 14 anos com tumor cerebral e que experimentou o uso da acupuntura para tratar sua dor neuropática. Após o tratamento oncológico, ele desenvolveu dor nos membros inferiores, prejudicando sua mobilidade e impedindo-o de usar meias. Após cinco sessões de acupuntura, o paciente conseguiu usar meias e, após dois meses de tratamento, sua capacidade de ficar de pé melhorou e o uso de analgésicos foi reduzido. Esse caso evidencia a importância da acupuntura na redução da dor e na promoção da qualidade de vida. Esta técnica é frequentemente aplicada em condições como cefaleias, dores abdominais, cólicas em lactentes e para alívio da dor em procedimentos hospitalares específicos (VAREJÃO *et al.*, 2022).

Outro estudo publicado em 2018 comparou 68 pacientes antes e depois do tratamento com acupuntura para dor relacionada ao câncer. Revelou-se uma redução nos escores de dor logo após o primeiro tratamento, juntamente com melhorias em sintomas como depressão, fadiga, dispneia e náuseas (SOARES, 2018).

A massoterapia, com origens que remontam a 1600 a.C. em diversas culturas antigas, como a chinesa, grega, indiana e turca, é reconhecida por sua eficácia em aliviar a dor, promover o relaxamento e facilitar a cura de lesões. Ao longo do tempo, a massagem evoluiu como uma técnica terapêutica respeitada, incluindo a massagem oncológica, que adapta os métodos convencionais para atender às necessidades específicas dos pacientes. Realizada por terapeutas experientes, essa modalidade considera os efeitos da doença e dos tratamentos no corpo humano. Cada vez mais

popular entre pacientes com câncer, a terapia de massagem mostra-se eficaz no alívio dos sintomas e efeitos colaterais, proporcionando suporte durante o tratamento (SPINU *et al.*, 2020).

Essa prática pode ser descrita como uma série de manipulações e/ou manobras executadas pelo terapeuta com as mãos e aplicadas ao corpo humano com objetivos preventivos, higiênicos, terapêuticos, de reabilitação e psicológicos, de maneira metodológica, ordenada e fundamentada. Inclui técnicas básicas como effleurage, petrissage, fricção, beliscões e vibração. A massagem terapêutica é percebida através do toque, que auxilia na obtenção de informações e contribui para relaxar e aliviar sintomas. Assim, pode abordar questões físicas, psicológicas e emocionais. Seus benefícios englobam a remoção de toxinas, relaxamento muscular, aumento da flexibilidade, fortalecimento do sistema imunológico e alívio da dor (ALVES, 2018; RODRÍGUEZ-MANSILLA *et al.*, 2017)

A prática da massoterapia envolve a aplicação de sequências de pulsos e diversas técnicas de manipulação dos tecidos, visando promover o aumento da circulação linfática e sanguínea, além de facilitar a atividade muscular e induzir o relaxamento. Antes e depois de cada sessão, é conduzida uma avaliação da intensidade da dor por meio de escalas de dor (escala analógica visual; escala com descrição em palavras; escala gráfica; escala verbal; escala funcional da dor), assim como são verificados os impactos nas atividades diárias, como a capacidade de caminhar, disposição e interação social (SILVA; MATOS; LOPES, 2023; WATSON, 2022).

O toque da massoterapia pode desencadear uma variedade de respostas no corpo, incluindo respostas motoras, autonômicas, neuroendócrinas, emocionais, comportamentais e de percepção corporal, que são reguladas pelo sistema límbico. Este sistema desempenha um papel crucial na expressão física de estados emocionais, sendo especialmente relevante para pacientes com dor. Evidências na literatura sustentam a eficácia da terapia manual para reduzir a atividade dos músculos superficiais e facilitar a ativação dos músculos profundos estabilizadores. Isso sugere que essa resposta pode ocorrer devido à redução dos estímulos aos motoneurônios alfa e gama (CORREIA, 2022).

A massagem terapêutica desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar geral, fortalecimento da autoestima e facilitação da comunicação e das relações interpessoais. Essa prática versátil pode ser aplicada de diversas formas: preventiva, curativa, para reabilitação, relaxamento, conforto e alívio da tensão muscular localizada. Além de proporcionar alívio da dor, melhora da

circulação e dos padrões de sono, a massagem terapêutica induz o relaxamento, sendo uma intervenção de enfermagem eficaz na redução da ansiedade e na percepção da dor (ALVES, 2018).

A aplicação da massagem é essencial e comum em pacientes oncológicos, visando principalmente diminuir e aliviar o quadro algico. Seu propósito é manipular os tecidos moles do corpo para obter resultados positivos nos sistemas nervoso, muscular e vascular. Essa manipulação mecânica, realizada por meio de estiramentos e pressões ritmadas, ativa os receptores sensoriais nos tecidos, proporcionando sensações de bem-estar e prazer. Além disso, o estiramento dos tecidos reduz significativamente as tensões musculares, promovendo o relaxamento muscular (FERREIRA; SILVA, 2021).

A massoterapia tem o potencial de aliviar as tensões musculares, promover o relaxamento e reduzir a ativação do sistema nervoso simpático, resultando em quedas na frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial, indicadores confiáveis de resposta ao estresse em pacientes infanto-juvenis com quimioterapia. A redução desses sinais reflete o impacto da massagem no sistema nervoso autônomo e sua habilidade de modular a resposta ao estresse. Durante o tratamento oncológico, a massagem melhora o fluxo sanguíneo e a oxigenação, estimulando o sistema musculoesquelético local e ativando o sistema límbico, contribuindo para o alívio e redução da intensidade das náuseas (CORREIA, 2022).

Pesquisas evidenciaram os benefícios da massagem para pacientes e cuidadores, ressaltando sua viabilidade para ser aplicada pelas equipes de enfermagem que trabalham diretamente com os pacientes. Além de aliviar a dor, essa prática também reduz as preocupações e contribui para uma melhor percepção da qualidade de vida. Um estudo observou que uma série de massagens realizadas em dias alternados antes de procedimentos dolorosos resultou em uma imediata redução da dor, com uma melhoria contínua na dor ao caminhar a longo prazo. Outra pesquisa, conduzida em crianças submetidas a terapia intratecal ou aspiração de medula óssea, demonstrou uma redução significativa na dor e ansiedade das crianças durante os procedimentos (PORTO ALEGRE; SOUZA; CHUBACI, 2020; SOUZA; SILVA, PAIVA, 2019).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se que as terapias não farmacológicas são estratégias complementares eficazes no alívio da dor e na melhoria da qualidade de vida de pacientes pediátricos com câncer. A análise abrangente da terapia assistida por animais, da musicoterapia, da biblioterapia, da hipnose, do reiki,

da acupuntura e da massoterapia revelou resultados extremamente positivos, demonstrando sua eficácia em diferentes aspectos do cuidado oncológico.

Essas terapias oferecem uma abordagem holística para o tratamento, abordando não apenas os sintomas físicos da dor, mas também aspectos emocionais, sociais e espirituais do paciente. Elas proporcionam conforto, relaxamento, redução do estresse e aumento da sensação de bem-estar, contribuindo para uma experiência mais positiva durante o tratamento do câncer.

É importante destacar que as terapias não farmacológicas não devem substituir os tratamentos convencionais, mas sim complementá-los, oferecendo uma abordagem integrativa e multidisciplinar ao cuidado do paciente oncológico pediátrico. Além disso, é necessário um maior reconhecimento e integração dessas terapias nos protocolos de tratamento padrão, garantindo o acesso dos pacientes a esses recursos benéficos.

No desfecho deste estudo, fica evidente a importância fundamental das terapias não farmacológicas na prática da enfermagem. É crucial que os profissionais de enfermagem reconheçam e incorporem essas terapias em sua prática cotidiana, considerando o paciente em sua totalidade e buscando sempre o seu bem-estar integral. Ao adotar uma abordagem holística e integrativa, a enfermagem pode oferecer cuidados mais completos e compassivos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e para resultados mais positivos em seu processo de tratamento. Além disso, ao valorizar e aplicar essas terapias, os enfermeiros fortalecem o aspecto humanizado da assistência de saúde, promovendo uma relação de confiança e empatia com os pacientes e suas famílias.

Portanto, constata-se que as terapias não farmacológicas desempenham um papel significativo no manejo da dor e na promoção da qualidade de vida em pacientes pediátricos com câncer, oferecendo uma abordagem complementar e compassiva para o cuidado integral desses indivíduos.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. L. S. D. **O efeito da massagem terapêutica no doente oncológico**. 2018. Tese (Doutorado em Ciências de Enfermagem) - Universidade do Porto, 2018. p. 283. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/115808/2/289283.pdf>. Acessado em: Mar. 2024.

AVILA, M. A. S. *et al.* Distraction results for pediatric oncology care from nursing evidence: integrative review. **Enfermería Global**, n. 68, p. 654–669, 2022. Disponível em: https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v21n68/en_1695-6141-eg-21-68-638.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

BERLANDA, J. B. *et al.* Terapia Assistida por Animais em um Hospital Pediátrico: relato de experiência de um programa extensionista. **Interfaces**, v. 7, n. 1, p. 313-324, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistainterfaces/article/view/19068/16145>. Acessado em: Fev. 2024.

BERLANDA, J. B. **Terapia assistida por animais para crianças que vivenciam uma doença oncológica como uma boa prática de enfermagem**: revisão integrativa de literatura. 2021. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, 2021. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/bitstream/prefix/4870/1/BERLANDA.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. **Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995**. Aprova na íntegra o texto da Sociedade Brasileira de Pediatria, relativo aos direitos da criança e do adolescente hospitalizados [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília, DF; 1995. Seção I. Disponível em: https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Legislacao%20e%20Jurisprudencia/Res_41_95_Conanda.pdf. Acessado em: Fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC**. [online]: [s.n], s.d. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/pnpic>. Acessado em: Mar. 2024.

BRUM, C. N. *et al.* Intervenção assistida por animais na hospitalização de crianças e adolescentes: uma revisão integrativa da literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/27740>. Acessado em: Fev. 2024.

CARDOSO, L. S. *et al.* El cuidado humanizado en oncología pediátrica y la aplicación del juego por la enfermería. **Enfermería Actual de Costa Rica**, n. 40, 2021. Disponível em: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-45682021000100006&lng=en-&nrm=iso&tlng=en. Acessado em: Fev. 2024.

CORREIA, A. C. B. S. **Tratamento fisioterapêutico por terapias integrativas em pacientes oncológicos durante infusão de quimioterapia**. 2022. Tese (Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Cirurgia e Oftalmologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022. p. 98. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/48475/3/Tratamento%20fisioterapêutico%20por%20terapias%20integrativas%20em%20pacientes%20oncológicos.pdf>. Acessado em: Abr. 2024.

FERNANDES, M. **O contributo da leitura nas famílias das crianças em cuidados paliativos**. 2018. 117 p. Dissertação (Mestrado em Cuidados Paliativos) - Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2018. Disponível em: http://62.28.241.119/bitstream/20.500.11-960/2149/1/Mariana_Santos.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

FERNÁNDEZ, A. G. **Las actividades recreativas: una opción de cuidado en el paciente pediátrico**. 2018. 31 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Universidad de Cantabria, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/14094/GonzalezFernandezA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: Mar. 2024.

FERREIRA, C. D. E.; SILVA, F. N. V. **O fisioterapeuta nos cuidados paliativos na oncologia pediátrica**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) - Centro Universitário de Sinop, Sinop, 2021. p. 57. Disponível em: <http://104.207.146.252:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/513/Francielle%20e%20Cleide.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: Mar. 2024.

FLORA, M. *et al.* Interventions in children with cancer undergoing invasive procedures: an integrative review. **Gestão e Desenvolvimento**, n. 31, p. 231-254, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34632/gestaoedesenvolvimento.2023.11870>. Acessado em: Mar. 2024.

GARCIA, A. R. **Cuidados paliativos pediátricos: como a terapia ocupacional pode atuar: Uma revisão de escopo**. 2021. 45 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Terapia Ocupacional) - Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/31753/1/2021_DeboraRodriguesGarcia_tcc.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

HERNÁNDEZ, C. U. **Experiencias del reiki en el paciente oncológico**. 2017. 41 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Fundació Universitària del Bages, 2017. Disponível em: <http://repositori.umanresa.cat/handle/1/361>. Acessado em: Mar. 2024.

INCA. **Câncer infantojuvenil**. Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/infantojuvenil>. Acessado em: Fev. 2024.

LIMA, M. V. C. **Léo tem leucemia: elaboração de uma história terapêutica para atuação com biblioterapia no cenário infantil**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Departamento de Psicologia) - Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21368>. Acessado em: Mar. 2025.

LIMA, V. M. **Levantamento das opiniões de estudantes de graduação em enfermagem sobre terapia assistida por animais**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília. Brasília, p. 24. 2021. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/31739/1/2021_VitoriaMendesDeLima_tcc.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

LOPES-JÚNIOR, L. C. *et al.* Efetividade de terapias complementares para o manejo de clusters de sintomas em cuidados paliativos em oncopediatria: revisão sistemática. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, p. 1-14, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/rCRg-xxQpmcfnFhDwxHxpH5K/?lang=pt#>. Acessado em: Mar. 2024.

MATOS, J. R. *et al.* Quality of life and coping in children with cancer. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 40, p. 1-16, 2023. Disponível em: <https://periodicos.puc-campinas.edu.br/estpsi/article/view/10030/7372>. Acessado em: Abr. 2024.

MIRANDA, D. M.; ALMEIDA, R. A. **Benefícios da musicoterapia quando empregada à criança em tratamento oncológico**. 2020. 24 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Gama, 2020. Disponível em: https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/1234-56789/923/1/D%c3%a1et%20Moura%20Miranda_0004537_Rodrigo%20Alexandre%20de%20Lima_0004386.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

MOTA, D. M. B. **O impacto da hipnose na ansiedade e na depressão em doentes oncológicos - uma revisão sistemática da literatura.** 2023. 111 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria) - Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra, 2023.

NEVES, S. J. O.; PRADO, P. F. Storytelling in pediatric oncology unit. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 64, n. 3, p. 379-383, 2018. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/07/1007211/storytelling-in-pediatric-oncology-unit.pdf>. Acessado em: Mar. 2024.

NIGHTINGALE, F. **Chattering Hopes and Advices.** London: Harrison, 59, Pall Mall, Bookseller to the Queen. Notes on Nursing: What It Is and What It Is Not. London; 1860. P.58. Disponível em: <https://archive.org/details/notesonnursingnigh00nigh/page/58/mode/2up.urn:oclc:record:10499624-06>. Acessado em: Mar. 2024.

OLIVEIRA, M. E. F. **Reiki como forma terapêutica complementar no cuidado à saúde do paciente com câncer:** uma revisão integrativa da literatura. 2021. 38 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. Disponível em: https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/3491/2/MONOGRAFIA_ReikiFormaTerapeutica.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

PAES, T. V.; SILVA-RODRIGUES, F. M.; ÁVILA, L. K. Métodos Não Farmacológicos para o Manejo da Dor em Oncologia Pediátrica: Evidências da Literatura. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 67, n. 2, p. 1-9, 2021. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/05/1223889/document-30.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.

PASTRANA, M. B. **Eficacia del reiki, tacto terapéutico o toque sanador en el manejo del dolor.** 2019. 39 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Universitat de Les Illes Balear, 2019. Disponível em: https://repositori.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/150308/Bosch_Pastrana_Maria.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

PERES, E. H. **Câncer infantil:** conheça os sinais de alerta e os tratamentos ofertados pelo SUS. [Online]: Ministério da Saúde, 16 fev. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/cancer-infantil-conheca-os-sinais-de-alerta-e-os-tratamentos-ofertados-pelo-sus>. Acessado em: Fev. 2024.

PORTO ALEGRE, D. E.; SOUZA, N. N. P.; CHUBACI, E. F. A fisioterapia nos cuidados paliativos de crianças com câncer: revisão de literatura. **UNIFAFIBE**, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifafibe.com.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/554/2020_DEPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acessado em: Abr. 2024.

RIBEIRO, I. V. Q. **Manejo da dor em cuidados paliativos pediátricos.** 2020. 94 p. Monografia (Bacharelado em Medicina) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/14564/1/21508703%20-%20ISABELLA%20VIEIRA%20QUETZ%20RIBEIRO.pdf>. Acessado em: Mar. 2024.

RODRÍGUEZ-MANSILLA, J. *et al.* Effects of the application of therapeutic massage in children with cancer: a systematic review. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 25, p. 1-9, 2017. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/134972/130817>. Acessado em: Mar. 2024.

ROTHER, E. D. Revisão Sistemática X Revisão Narrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 1-2, jun. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ape/v20n2/a01v2-0n2.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.

SANTA, I. N. S. **Intervenções musicais em oncologia pediátrica: revisão sistemática e metanálise**. 2021. 81 p. Dissertação (Pós-Graduação do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5141/tde-24032022-133802/publico/IvoneNunesdaSilvaSanta.pdf>. Acessado em: Mar. 2024.

SILVA, R. D. M. *et al.* Therapeutic play to prepare children for invasive procedures: a systematic review. **Jornal de Pediatria**, v. 93, n. 1, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/8g7P-8rW9NFB6CqsjXFC3rzp/#>. Acessado em: Fev. 2024.

SILVA, A. V.; MATOS, I. O.; LOPES, G. S. Atribuições do enfermeiro nos cuidados paliativos a criança com câncer terminal. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 12, p. 29408-29427, 2023. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/2732/1965>. Acessado em: Mar. 2024.

SILVA, D. B. Epidemiologia e diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. **Sociedade Catarinense de Pediatria**, 2021. Disponível em: <http://www.scp.org.br/wp-content/uploads/2021/09/dc-epidemiologia-e-diag-precoce-ca-infantojuvenil.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.

SILVA, J. P. G. *et al.* Terapia assistida por animais como cuidados paliativos prestados a pacientes oncológicos pediátricos: revisão integrativa da literatura. **Revista Intellectus**, v. 1, n. 44, p. 145-153, 2018. Disponível em: <http://www.revistaintellectus.com.br/artigos/46.563.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.

SOARES, L. **Acupuntura: saiba como a terapia pode auxiliar pacientes com câncer**. 2018. Disponível em: <https://pebmed.com.br/acupuntura-veja-como-a-terapia-pode-auxiliar-pacientes-com-cancer/>. Acessado em: Mar. 2024.

SOUZA, A. D. R. S.; SILVA, L. F.; PAIVA, E. D. Nursing interventions in palliative care in Pediatric Oncology: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, n. 2, p. 556-566, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/D5KyQJQRxHKrXTJgkZSsHfQ/#>. Acesso em: 9 Abr 2024

SPINU, A. *et al.* Recent updates on massage therapy in oncology. **Romanian Journal of Medical Practice**, v. 15, n. 1, p. 46-48, 2020. Disponível em: https://rjmp.com.ro/articles/2020.1/RJMP_2020_1_Art-09.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

VAREJÃO, C. S. *et al.* O uso da acupuntura para dor em pacientes pediátricos oncológicos: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, p. 1-12, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i1.23311>. Acessado em: Mar. 2024.

WATSON, J. C. **Avaliação da dor**. MANUAL MSD, 2022. Disponível em: <https://www.msdm-annuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-neurol%C3%B3gicos/dor/avalia%C3%A7%C3%A3o-da-dor>. Acessado em: Abr. 2024.

WILLIAMS A. C. C.; CRAIG, K. D. Updating the definition of pain. **Pain**, 2016. Disponível em: https://journals.lww.com/pain/citation/2016/11000/updating_the_definition_of_pain.6.aspx#ContentAccessOptions. Acessado em: Fev. 2024.

YOO, S.; REPPETTO, M. A. Equipe de enfermagem e a percepção acerca da terapia assistida por animais em crianças: pesquisa bibliográfica. **Revista Científica de Enfermagem**, São Paulo, v. 12, n. 40, p. 3-8, 2022. Disponível em: <https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/703/700>. Acessado em: Mar. 2024.

ZAMBIAZI, N. S. **Terapia assistida por animais**: os benefícios no tratamento oncológico pediátrico. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Faculdade de Educação e Meio Ambiente, Faculdade do Vale do Jamari. Ariquemes, p. 37. 2020. Disponível em: <https://repositorio.unifaema.edu.br/bitstream/123456789/2884/5/NATIELLI%20DA%20SILVA%20ZAMBIAZI.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.